

O cativo sentimental da escravizada: o corpo da mulher negra em perspectiva

Núbia de Sousa Rodrigues⁷³

 DOI: 10.5281/zenodo.13623906

Resumo

Analisaremos neste artigo, a partir da leitura crítica de duas personagens literárias retratadas na obra *O Mulato*, de Aluísio Azevedo: Domingas e Mônica, a relação entre maternidade e escravidão. Nos valendo do aporte da História Social, buscamos discutir a relação desses sujeitos dentro do sistema escravista. Por conseguinte, além da obra em si, nos valeremos de anúncios de aluguel e venda da primeira metade do século XIX, nos jornais *Diário do Rio* e *Jornal do Commercio*, para refletirmos acerca dos usos do corpo da mulher negra e sua relação com seus filhos e o mundo do trabalho.

Palavras-chaves: História; Literatura; Século XIX; O Mulato; Ama de leite.

Abstract

In this article, based on the critical reading of two literary characters portrayed in the work *O Mulato*, by Aluísio Azevedo: Domingas and Mônica, we will analyze the relationship between motherhood and slavery. Making use of the contribution of Social History, we seek to discuss the relationship of these subjects within the slave system. Therefore, in addition to the work itself, we will use rental and sale advertisements from the first half of the 19th century, in the newspapers *Diário do Rio* and *Jornal do Commercio*, to reflect on the uses of the black woman's body and her relationship with her children and the world of work.

Keywords: History; Literature; XIX century; O Mulato; Wet nurse.

À luz da relação entre literatura e história, os aspectos da escravidão retratados na obra do maranhense Aluísio Tancredo Gonçalves de Azevedo (1857-1913), se sobressaem porque dado o contexto oitocentista, a escravidão era tema central entre os intelectuais quando se pensava nos desdobramentos da nação. Ambientada em fins do século XIX, a obra por si só causou um grande impacto na sociedade maranhense da época, tal como, em abrangência nacional⁷⁴. Inaugurando a

⁷³ Formada em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Mestre em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Pesquisadora do Núcleo de pesquisa sobre educação, corpos, história e memórias negras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (NECOHM/UERJ).

⁷⁴ Indicamos para maiores conhecimentos sobre os impactos positivos e negativos da obra na sociedade maranhense, o modo como ela é recepcionada nos jornais impressos da época, dentre eles citamos aqueles de circulação diária: O Paiz, Pacotilha, Diário do Maranhão, e o Publicador Maranhense; bem como: O Futuro, O Tempo e O Telégrafo, que circulavam uma vez por semana. Lembrando também daqueles de circulação trimestral: O Pensador e A Civilização.

estética naturalista no Brasil, a obra trata-se do segundo romance de Azevedo, autor natural de São Luís.

Fruto de um relacionamento escandaloso à época, inclusive não sendo reconhecido pela Igreja, o maranhense estudou Belas-Artes no Rio de Janeiro em 1876, colaborando também com alguns jornais e revistas. Tendo regressado ao Maranhão em 1879, após a morte do pai, deu início à sua carreira literária. Todavia, apesar da produtividade e do talento do autor, dono de outras obras como *O Cortiço* (1890) e *Casa de Pensão* (1890), o mesmo opta pela carreira diplomática.

A obra de Azevedo, a ser analisada, é composta por 19 capítulos, tendo sua trama narrada cronologicamente. Este livro em questão, conta com duas versões, a primeira tendo sido publicada em 1881, e a segunda em 1889. Sobre as mudanças feitas pelo autor na segunda versão, de acordo com Cassio D. C. Ferreira, “Intensifica-se na narrativa da segunda edição a presença de assuntos ligados à escravidão; atenua-se a crítica a religião e a profissão de fé do autor à filosofia positivista.” (FERREIRA, 2011, p. 126). A atenuação da crítica à religião, a qual Ferreira se refere, pode ter se dado pela saída do autor do jornal *O Pensador*, com o qual colaborou. Jornal este, responsável por duras críticas ao clero, visto à época (1881) ser contrário à Abolição. Salientando também, o fato da publicação da segunda versão ter se dado após a Lei Áurea (1888).

No mais, refletindo sobre a obra, é possível para o leitor, a identificação através das descrições feitas, do modo como a sociedade escravista maranhense era estruturada, tendo em vista, as inúmeras cenas cuja presença de escravizados é retratada. Como apontado no relato já no início do primeiro capítulo, de “pretos [que] faziam as compras para o jantar ou [que] andavam no ganho” (AZEVEDO, 2010, p. 7). Além do mais, ainda durante essa passagem vemos também a atuação dos corretores de escravos ao examinarem

(...) à plena luz do sol, os negros e moleques que ali estavam para ser vendidos; revistando-lhes os dentes, os pés e as virilhas; faziam-lhes perguntas sobre perguntas; batiam-lhes com a biqueira do chapéu nos ombros e nas coxas, experimentando-lhes o vigor da musculatura como se estivessem a comprar cavalos. (AZEVEDO, 2010, p. 7).

Com base no trecho descrito acima, de acordo com Blackburn, fica exemplificado que esses sujeitos eram vistos como pertencentes de uma espécie inferior, tratados como animais, porém, com capacidade de compreensão e execução das ordens de seus senhores – em suma, é a tipificação do escravo-coisa. Apesar de útil, essa semelhança, para além das diferenças, era o que mais perturbava os senhores (BLACKBURN, 2003, p. 26). Percebemos esse reconhecimento e o desagrado com relação aos escravizados, especialmente as mulheres negras, carregado de um discurso moral, através das palavras do personagem Freitas – em conversa com Raimundo – quando o mesmo afirma:

Reconheço que nos são necessários, reconheço! Mas não podem ser mais imorais do que são!... As negras, principalmente as negras! São umas muruxabas, que um pai de família tem em casa, e que dormem debaixo da rede das filhas e que lhes contam histórias indecentes! Uma imoralidade! Ainda outro dia, em certa casa, uma menina, coitada, apareceu coberta de piolhos indecorosos, que pegara da negra! Sei de outro caso de uma escrava que contagiou uma família inteira de impigens e dartros de caráter feio! E note, doutor, que isto é o menos, o pior é que elas contam às suas sinhazinhas tudo o que praticam aí por essas ruas! Ficam pobres moças sujas de corpo e alma na companhia de semelhante corja! Afianço-lhe, meu caro senhor doutor, que, se conservo pretos ao meu serviço é porque não tenho outro remédio! Contudo... (AZEVEDO, 2010, p. 44).

Percebe-se, nesse pequeno trecho, para além da desumanização desses corpos escravizados, com especial destaque para a mulher negra, a atribuição feita de tudo quanto consideram imoral e pernicioso na sociedade. Atribuindo-lhes não apenas a causa de doenças, como também, a corrupção moral das jovens sinhás. Aliás, são várias as passagens a exemplificar o modo como eram vistas pelos colonizadores. Esses sujeitos eram tidos apenas como serviçais, como força de trabalho. Não tinham outra serventia fora ser útil ao seu senhor, como fica claro nas palavras do cônego Diogo: “Deviam ser burros! Burros! que só prestassem mesmo para nos servir! Malditos!” (AZEVEDO, 2010, p. 18). E, pensando especialmente na relação com as mulheres negras, é importante citarmos o uso de seus corpos ao bel prazer de seus senhores. Não sem resistência.

Todavia, para não atribuímos aos cativos um lugar-comum, como se todos esses sujeitos estivessem inseridos numa categoria única, destacamos em nossa análise, o papel da mulher cativa e liberta em sua relação com a maternidade e o mundo do trabalho. E para pensarmos no papel dessa mulher e da maternidade dentro do sistema escravista, é imprescindível considerarmos o lugar – distinto – ocupado por essa mulher negra. Tal qual, os diferentes tipos e níveis de opressão dentro dessa sociedade escravista e para além dela (MACHADO, 2018, p. 354). Afinal, a violência inculcada a essa mulher, acontecia, muitas vezes, antes mesmo da saída forçada de sua terra natal. E, analisando esse meio de exploração, especificamente após 1850, quando o tráfico transatlântico de escravizados passa a ser proibido, a procriação dessa mão de obra cativa se apresenta como uma forma de se repor, a médio prazo, esse contingente de trabalhadores compulsórios (VASCONCELLOS, 2002, p. 10-11).

Pois, de acordo com Caroline Sousa, Giovana Tardivo e Marina Haack (2021), a utilização dessas mulheres cativas se distingue pela exploração produtiva, pois elas poderiam desempenhar diversos ofícios, dentre eles, aqueles relacionados às tarefas domésticas ou agrícolas, tanto em grandes, quanto em pequenas propriedades. Porém, ainda de acordo com as autoras, “Os serviços produtivos foram aqueles em que a mulher teve sua força de trabalho explorada para a produção de riquezas de seus senhores(as), podiam se dar no meio urbano e rural ou em localidades nas quais as escravizadas transitavam por entre os ‘dois mundos’.” (SOUSA et al. 2021, p. 57).

E, pensando nesse corpo feminino no decorrer da trama, no qual figuram esses sujeitos cativos, é que somos apresentados a Domingas. A existência da então escravizada torna-se notável, a princípio, pela sua ligação com José Pedro da Silva, pai de Raimundo, cuja riqueza provinha do “contrabando dos negros da África” (AZEVEDO, 2010, p. 27). Ela aparece como a responsável por salvar a vida de José Pedro, quando sua escravatura se levantara contra ele. O ato de Domingas abre espaço para pensarmos nessa relação hierarquicamente desigual entre senhor e escravizada, e a partir disso, nos questionarmos sobre o porquê desse sujeito cativo optar por permanecer ao lado de seu senhor.

Temia Domingas ser vitimada nesse levante contra José Pedro? Sentia-se mais segura ao lado de seu senhor? Nutria algum sentimento em relação a ele? Ou, quem sabe, esperava alguma recompensa pelo seu ato? Talvez, a tão sonhada liberdade. Nossas conjecturas, apesar de não terem respostas, nos permitem pensar a complexidade dessa relação. Afinal, não podemos esquecer que a escravidão deixara feridas únicas na mente e no corpo dessas mulheres. Lembrando que, de acordo com Joaquim Nabuco, “A escrava, essa, de quinze a dezesseis anos, às vezes antes, nos limites da impuberdade, é entregue, já violada, às senzalas.” (NABUCO, 2010, p. 37). E as fontes apresentam-se para corroborar essa afirmação. Esse seria o caso de “huma parda clara, e bem parecida, idade 16 a 17 annos, com muito e bom leite, [que] cose, engoma alguma cousa, cozinha o ordinario de huma casa, e he livre de vicios” a venda na rua S. Pedro n. 184 (*DIÁRIO DO RIO*, 1830). Ou ainda, da ama-de-leite para alocação na “rua do Sacramento em hum sobrado por cima da vendo da esquina que fica fronteira ao fundo do Theatro” cuja idade era apenas de 16 anos, sem filho e disponível a qualquer hora, como consta no anúncio (*JORNAL DO COMMERCIO*, 1831). Logo, compreendemos que a limitação da liberdade não era o único problema da mulher escravizada. A exploração sexual, os abusos e os assédios somavam-se ao cotidiano.

Retornando a análise de nossa personagem, passado esse primeiro contato, no qual somos apresentados a Domingas na trama, dispomos de um conhecimento um pouco maior de sua vida, mesmo este sendo restrito. Estabelecida na Vila do Rosário após fugir do Pará em companhia de seu senhor, durante as revoltas de 1831, ela passa a sofrer vários abortos. Essa pequena informação nos leva a indagarmos, numa perspectiva mais abrangente, se seriam os abortos espontâneos – causados por alguma condição biológica –, ou se teriam decorrido do esforço físico da cativa que não era poupada da labuta, nem enquanto grávida, puérpera ou lactante. Caso da “preta ama-de-leite; parida de 8 dias” disponível para alugar na rua Nova do Livramento n. 37 (*DIÁRIO DO RIO*, 1830). Ademais, pontuamos o fato de essas mulheres precisarem “cumprir suas tarefas mesmo com a gravidez avançada, já que não eram dispensadas do trabalho pesado.” (SOUSA et al. 2021, p. 58).

Tatiany Simas (2017), por exemplo, nessa relação entre a gestação e trabalho, vai apontar para o fato dessa mulher não ter condições de tratamento adequado a uma gestante durante esse período. Dessa forma, em alguns casos, a morte do feto ou até mesmo o parto de um natimorto, ocorria devido ao esforço físico dessa cativa. Sendo esta também, a explicação da alta taxa de mortalidade das crianças escravizadas, posto essa mulher parturiente voltar ao trabalho num curto espaço de tempo (SIMAS, 2017, p. 20). Provavelmente, sendo este o caso da “preta ama-de-leite, parida a nove dias, da primeira barriga, com muito e bom leite, e afavel para crianças”, cujos serviços eram oferecidos na rua do Valongo n. 28, com a advertência de que lhe morrera o filho (*DIÁRIO DO RIO*, 1830). Ou ainda, o caso da “preta rapariga, com muita abundancia de leite, e muito bom, e sem cria, e com muitas habilidades” cujo anúncio de aluguel dizia estar disponível na “rua do Conde na Cidade Nova N. 61, logo passando o Campo” (*DIÁRIO DO RIO*, 1830).

Entretanto, como ressalta Caroline Sousa, houve tentativas de melhorar as condições gestacionais dessa mulher, sendo o projeto apresentado por José Bonifácio, um deles. No projeto em questão, percebe-se a recomendação de alguns cuidados básicos com essa mulher. Dentre eles, que lhes poupasse do serviço pesado a partir do terceiro mês de gestação, e que fossem também recolhidas para o serviço doméstico até o oitavo mês. Sendo elas poupadas durante um mês após o parto. Porém, como essas mulheres voltariam ao trabalho, Bonifácio sugeria a manutenção do vínculo entre mãe e filho, propondo estar as crianças em contato com a mãe por, pelo menos, um ano (SOUSA, 2020, p. 186). Talvez, essa requisição já figurasse entre o senhor de “huma escrava com cria de hum mez” com préstimo de mucama, a venda ou disponível para locação na chácara n. 75 na estrada de São Cristóvão (*DIÁRIO DO RIO*, 1830). Porém, ao se alugar uma ama de leite com sua prole, o senhor seria constrangido a aceitar a partilha do leite entre seu filho e o moleque da escravizada (MAGALHÃES; GIACOMINI, 1983, p. 78). Sendo assim, em alguns casos, isso tornava difícil a locação dessa mulher. Isto poderia explicar o destaque dado em alguns anúncios de venda e aluguel das amas de leite, a comunicação da morte do filho dessa mulher ou a não menção aos mesmos. Possivelmente, sendo este também, o destino encontrado pelos filhos da “preta crioula, e sem filho, com muito leite” que se alugava na praia do Peixe n. 23 (*DIÁRIO DO RIO*, 1830); e da “preta com muito, e bom leite, sem cria”, para alugar “na rua do Alecrim nas lojas do sobrado n. 386” (*DIÁRIO DO RIO*, 1830).

Já Lorena Telles (2018), aponta para o momento no qual essa preocupação passa a figurar entre médicos e senhores fazendeiros. Segundo a autora, é na década de 1830, em meio a rumores de fins do tráfico transatlântico de africanos escravizados para o Brasil, que esse discurso passa a se tornar proeminente no sudeste cafeeiro, visando o não uso de gestantes e parturientes com bebês e crianças pequenas no trabalho na lavoura. Essa seria uma prescrição para amenizar as condições

sob as quais essa mulher era submetida. Mas, lembramos, isso se dava baseado no interesse de manter a continuidade do regime escravista a ser sustentado por essa prole (TELLES, 2018, p. 84). Talvez, tenha sido em decorrência dessa preocupação por parte da elite senhorial, que ocorre a mobilização feita pela “casa de Saude Nacional estabelecida na rua do Conde n. 86, por huma Sociedade zelosa do bem Publico, e dirigida pelo Dr. Cardozo de Menezes” onde se ofereciam “os melhores commodos para se tratarem enfermos de ambos os sexos, livres ou captivos” cuja gratificação era “de 1,000 [réis] para os Escravos inclusive os remedios, operações, e conferencias”, sobressaindo-se o fato de nesta mesma casa de Saúde se assistirem as “escravas” em “seus partos com todos o cuidado e descencia [...]” (*JORNAL DO COMMERCIO*, 1831).

Todavia, mesmo com essas medidas, a taxa de mortalidade ainda era alta. E, segundo Helena Pereira Toledo Machado (2018), a inadequação da alimentação dessa criança apresenta-se como uma possibilidade de explicação (MACHADO, 2018, p. 357). E, com base na descrição da condição de Raimundo, feita após o mesmo ficar sob os cuidados de seu tio, podemos vislumbrar indícios sobre a realidade a qual essas crianças eram submetidas, como consta no trecho abaixo:

(...) o pequeno, quando chegou à casa do tio na capital, estava, como facilmente se pode julgar, com a pele sobre os ossos. A falta de cuidados espalhara-lhe na carinha opada uma expressão triste de moléstia; quase que não conseguia abrir os olhos. Todo ele era mau trato e fraqueza; tinha o estômago muito sujo, a língua saburra, o corpo a finar-se de reumatismo e tosse convulsa, o sangue predisposto à anemia escrofulosa. Apesar do instinto materno, que a tudo resiste e vence, a pobre escrava não podia olhar nunca pelo filho: lá estava Quitéria para desviá-la dele, para cortar-lhe as carícias a chicote (...) (AZEVEDO, 2010, p. 30).

O chicote, por sinal, vem a somar-se à rotina de trabalho compulsório. Logo, refletindo com base na vida de Domingas, mobilizamos o destaque de Machado aos castigos os quais essas cativas eram submetidas mesmo enquanto grávidas. De acordo com a autora, “relatos apontam a prática de posicionar a escravizada grávida nua, deitada de bruços no chão, com a barriga acomodada num buraco, para ser castigada por chicotadas.” (MACHADO, 2018, p. 357). Tendo em mente todas essas condições as quais o corpo dessa mulher era subjugado, assim como o corpo da criança, podemos refletir acerca dos anúncios de aluguel das amas de leite na qual constam a morte dessa prole. Caso de uma “huma preta crioula, com leite, cuja tem muito bom; e aluga-se por morrer a criança no setimo dia” na rua da Quitanda n. 155 (*DIÁRIO DO RIO*, 1830).

Outra opção ao se analisar a informação sobre os abortos, é se teria Domingas induzido esse ato, talvez numa tentativa desesperada de poupar sua descendência daquela realidade. Afinal, mesmo dentro de um sistema austero, no qual essas mulheres pouca ou nenhuma chance tinham de se voltarem contra seus senhores, o aborto apresentasse como um ato de resistência. E, aqui o compreendemos como uma conduta de se opor a ordem senhorial, ao renunciar a maternidade

visando repor essa mão de obra. Vale lembrar que, essa recusa ia além do ato de dar à luz. Recusava-se em alimentar um sistema, a condenar sua descendência, a ter o aumento dos trabalhos aos quais eram submetidas, e a alimentar os filhos de seus senhores com os nutrientes de seus corpos. A mulher negra então apresenta-se como a retratação designada na historiografia de “agência escrava”. É a personificação da resistência diária de um Brasil, apontado por Machado ao afirmar não serem “raros os documentos que mencionam a existência de mulheres realizando trabalhos pesados às vésperas do parto, ou relatos que explicam como mulheres deram à luz na roça enquanto carregavam pesos desproporcionais.” (MACHADO, 2018, p. 356).

Todavia, em dado momento, Domingas deu à luz a um filho de seu senhor. E no ato do batismo de Raimundo, tanto a criança quanto a mãe receberam a carta de alforria. Destacamos esse ponto, pois, as duas personagens analisadas neste artigo tiveram suas condições jurídicas modificadas e relatadas na obra. E como aponta Marília B. A. Ariza,

(...) diversos estudos sobre alforria têm, há algum tempo, indicado a prevalência de mulheres entre os cativos beneficiados por manumissões, fossem elas conquistadas em ajustes incondicionais, que cumpriam o papel simbólico de atestar a benevolência senhorial, ou condicionais, associados à prestação de serviços ou a indenizações monetizadas. (ARIZA, 2018, p. 153).

Porém, mesmo liberta, Domingas ainda era uma mulher negra, outrora escravizada, e seu filho não passava de um mulato bastardo. E, é refletindo sobre essa perspectiva onde a mulher negra cativa recebe a alforria de seu senhor baseado em um “arranjo íntimo-sexual entre ambas as partes”, que ponderamos sobre esse tipo de olhar historiográfico ainda possível de ser localizado. Afinal, o caráter “afetivo” dessa relação calcada na exploração do corpo dessa mulher negra, é, ainda, alvo de conjecturas e reflexões de pesquisadores cuja escravidão é seu campo de pesquisa. Estruturado na concepção de Gilberto Freyre, consagrado na obra *Casa-grande & Senzala*, esse pensamento acaba por desmerecer a capacidade dessa mulher de viver sobre si, de trabalhar e acumular pecúlio em prol da compra de sua própria liberdade. Todavia, citamos a existência de críticas a esse modo de perceber essa mulher, caso da obra: *Razão, “cor” e desejo: uma análise comparativa sobre relacionamentos “inter-raciais” no Brasil e na África do Sul*, de autoria de Laura Moutinho. Assim, percebe-se em meio às críticas ao modo de se ver essa mulher, a ligação com a sua hipersexualização, a atribuição feita da figura da mestiça como lasciva e seduzente, um ser capaz de corromper os homens.

Correlacionado a essa percepção acerca do modo de se ver essa cativa, trazemos à tona outra personagem: Quitéria, mulher de José Pedro. Esta é descrita como uma “(...) viúva, brasileira, rica, de muita religião e escrúpulos de sangue, e para quem um escravo não era um homem, e o fato de não ser branco constituía por si só um crime” (AZEVEDO, 2010, p. 27). Citamos essa

personagem, porque ela viria a tornar-se o tormento de Domingas, de Raimundo e da escravatura da Vila do Rosário. É peça chave no destino de mãe e filho. Na trama, é retratada como uma fera, na qual, por “suas mãos, ou por ordem dela, vários escravos sucumbiram ao relho, ao tronco, à fome, à sede, e ao ferro em brasa” (AZEVEDO, 2010, p. 27-28). Porém, destacamos um momento específico, o instante em que Quitéria “um dia reparou que o marido, a título de padrinho, distinguia com certa ternura o crioulo de Domingas, e declarou logo que não admitia, nem mais um instante, aquele moleque na fazenda” (AZEVEDO, 2010, p. 28).

Com base nessa relação, senhor-senhora-escravizada, mobilizamos Emília Viotti da Costa, para pensarmos o lugar dessa cativa nessa trama. A autora enfatiza a realidade das escravizadas domésticas, provavelmente o caso de Domingas, que além de serem incutidas de fazer os serviços próprios da casa, atendendo as demandas da senhá, também eram em muitos casos, coagidas a sucumbir aos desejos sexuais do senhor. Portanto, inseridas em posições totalmente desiguais, a escravizada acabava “entre a cruz e a espada”, pois, caso não cedesse aos senhores seriam punidas, e se cedessem, enfrentariam a fúria das sinhás traídas. Porquanto, dentro dessa lógica, elas eram tanto culpadas de seduzir seus senhores, como também serviam de álibis desses mesmos homens que as acusavam de tê-los seduzido, pois, era essa cativa “que o enredava nas tramas do vício, tornando-o seu cativo, destruindo lares ou usuflando o ódio na senzala.” (COSTA, 1998, p. 323-324). Por fim, podemos constatar que a culpa em todas as situações recai sobre esses corpos, numa mudança de percepção onde elas são as culpadas em todas as circunstâncias.

Essa fúria das sinhás, notabilizada por Viotti, também é localizada na trama de Azevedo. Em determinada passagem, vemos a retratação do momento em que:

Estendida por terra, com os pés no tronco, cabeça raspada e mãos amarradas para trás, permanecia Domingas, completamente nua e com as partes genitais queimadas a ferro em brasa. Ao lado, o filhinho de três anos gritava como um possesso, tentando abraçá-la, e, cada vez que ele se aproximava da mãe, dois negros, à ordem de Quitéria desviavam o relho das costas da escrava para dardejá-lo contra a criança. A megera, de pé, horrível, bêbada de cólera, ria-se, praguejava obscenidades, uivando nos espasmos flagrantes da cólera. Domingas, quase morta, gemia, estorcendo-se no chão. O desarranjo de suas palavras e dos seus gestos denunciava já sintomas de loucura. (AZEVEDO, 2010, p. 28).

Todavia, de alguma forma, Domingas sobrevive as ações da senhá e Quitéria encontra seu trágico fim nas mãos de José Pedro. Domingas, então, descansou ao custo da separação de seu filho. São Brás toma fama de amaldiçoada. Raimundo, por sua vez, passa a viver com o tio, após uma triste separação regada às lágrimas da mãe a abençoá-lo no ato da partida. Essa separação por sinal, vem a ressaltar a fragilidade dos laços familiares dentro dessa estrutura escravista, no qual, sistemas de identificação e vigilância social regulamentavam a vida dos escravizados, tirando-lhes sua identidade e dando-lhes novas, porém frágeis ligações. Posto que, sob domínio senhorial, esses

homens, mulheres e crianças podiam ser vendidos e separados a qualquer momento (BLACKBURN, 2003, p. 17-18).

Contudo, mesmo com essas fragilidades das quais fala Blackburn, pesquisas apontam para a existência desses vínculos familiares mesmo no cativeiro, exemplo disso é o caso de “hum casal de escravos, sendo a mulher parda e habilidosa, e o marido preto de nação, trabalhador de lavoura, e tem 35 a 38 annos”, a venda “na rua dos Pescadores n. 25” (*JORNAL DO COMMERCIO*, 1835). Porém, essa constituição familiar se dava sob algumas condições podendo ser favoráveis ou não, como o caso das famílias escravas formadas nas áreas urbanas ou nas áreas de *plantation* (SLENES, 1999; FLORENTINO; GÓES, 1997; REIS, 2001).

Partindo dessa concepção familiar, abordaremos a partir de agora, nossa segunda personagem: Mônica, a “mãe-pretinha”. A história da então cativa é interessante porque evidencia que as amarras da escravidão iam além do *status* jurídico. Apesar de ser um personagem fictício, a escravizada nos faz pensar nas vivências desses sujeitos e os laços sociais compartilhados, assim como, na complexidade desse sistema. Ela é descrita como uma mulher que

(...) orçava pelos cinquenta annos; era gorda, sadia e muito asseada; tetas grandes e descaídas dentro do cabeção. Tinha ao pescoço um barbante, com um crucifixo de metal, uma pratinha de 200 réis, uma fava de cumaru, um dente de cão e um pedaço de lacre encastado em ouro. Desde que amamentara Ana Rosa, dedicara-lhe um amor maternalmente extremo, uma dedicação desinteressada e passiva. (AZEVEDO, 2010, p. 54).

Mônica, assim como inúmeras mulheres negras a ocupar variados ofícios, é descrita na narrativa de Azevedo como ama de leite, uma das personagens mais frequentemente encontradas na iconografia oitocentista. Todavia, o aluguel para amamentação da criança senhorial nem sempre era exclusivo da ama escravizada, posto as negras libertas também alugarem seus serviços de amas de leite para conseguirem algum dinheiro. Porém, debruçando-nos sobre sua história, tomamos conhecimento de que fora vendida pelos filhos.

Pensando em tal atitude fora do contexto escravista, pode ser difícil de compreender tal ação, contudo, não são raros os casos no qual a escravização ou a reescravização de alguns desses sujeitos se dessem mediante a venda destes por algum parente. Lembrando ser a concepção de parentesco, de laço familiar, algo socialmente construído, sendo assim, modificada conforme a cultura. Contudo, essa sequência de acontecimentos nos faz refletir acerca de como isso afetava essas mulheres. Como externalizamos, não eram raros os casos de estupros. Na verdade, em alguma medida, isso viria a sustentar esse sistema.

Supondo então ter Mônica passado por esse vil processo, tendo engravidado e dado a luz a esses filhos que posteriormente a venderam, surgem alguns questionamentos: o que ocorrerá com esse elo maternal? Mônica vingar-se-ia? Dirigiria sua tristeza e raiva a criança de seu senhor?

Ou, direcionaria o amor materno outrora lhe negado? Suscitamos essas questões por entendermos que a maternidade não se apresenta da mesma forma a todas as mulheres, afinal, a dose de subjetividade nessa questão não pode ser posta à parte. Contudo, pela narrativa da obra, notamos ter o zelo maternal da cafuzá sido direcionado a sua iaiá, Ana Rosa. De acordo com a historiadora Sandra Maria Giacommi:

A existência das mães pretas revela mais uma faceta da expropriação da senzala pela casa-grande, cujas consequências inevitáveis foram a negação da maternidade escrava e a mortalidade de seus filhos. Para que a escrava se transformasse em mãe-preta da criança branca, foi-lhe bloqueada a possibilidade de ser mãe de seu filho preto. A proliferação de nhonhôs implicava o abandono e a morte dos moleques. Desta forma, ao incorporar a negra ao ciclo reprodutivo da família branca, a escravidão reafirmava a impossibilidade para os escravos de constituírem seu próprio espaço reprodutivo. (GIACOMINI, 1988, p. 80).

Todavia, a vivência de Mônica difere, em parte, da constatação da historiadora, apresentando por sua vez, a complexidade dessa realidade a qual não permite um tratamento generalizado dessa questão. Logo, a preta, que também se ocupava do ofício de lavadeira, tinha na figura da sinhazinha “seu ídolo, o seu único ‘querer bem’ (...). Chamava-lhe ‘sua filha, seu cativoiro’”. A descrição, por sinal, não poderia ser mais acertada. Ana Rosa de fato tornara-se seu cativoiro. Um cativoiro sentimental. Afinal, já era forra a seis anos. “Mas a boa preta deixou-se ficar em casa dos seus senhores e continuou a desvelar-se pela Iaiá melhor que até então, mas cativa que nunca” (AZEVEDO, 2010, p. 54). O ato de Mônica em permanecer na casa de seu senhor, pode até parecer contraditório, afinal, juridicamente estava forra, porém, devemos considerar que para além do elo com Ana Rosa, a preta não poderia contar com sua família, e já era de idade. Talvez, permanecer ali tenha sido uma das opções a lhe dar alguma garantia. Constatamos disso, o fato de estar mais cativa que nunca - tonara-se ama-seca - numa união paradoxal, mas ainda assim admitida.

Ainda refletindo sobre esses laços estabelecidos entre escravizadas e os filhos de seus senhores, não podemos deixar de mobilizar novamente a obra *Casa-grande & senzala*, de Gilberto Freyre. Afinal, o autor dera um enorme destaque ao papel dessa ama de leite, mesmo com todas as ressalvas que a historiografia tem feito a sua leitura acerca dessas relações. Como exemplo, temos as pesquisas do historiador Robert W. Slenes. Percebemos na visão historiográfica do autor uma outra percepção acerca da família escrava. Esta, por sua vez, viria a contrariar a narrativa adocicada de Freyre. Para Slenes, com base em investigações documentais, a relação estabelecida entre senhor, escravizada e seus filhos, demonstravam que essa relação era mais complexa, numa mescla de imposição e submissão, próprios do sistema escravista, mas, também, com margem para a negociação e a acomodação, a exemplo do caso de Lucio, Maria, Ana, Rufina e seus filhos (SLENES, 1997, p. 252). Entretanto, voltando à análise da obra fundadora do mito da democracia

racial, segundo Freyre, cabe às amas uma grande parcela da contribuição da cultura mestiça formada no Brasil, posto terem sido essas mulheres as responsáveis por “adocicar” a cultura portuguesa, adaptando histórias e canções que embalaram essa geração amamentada pelas mães pretas. De acordo com o autor:

A escassez de mulheres brancas criou zonas de confraternização entre vencedores e vencidos, entre senhores e escravos. Sem deixarem de ser relações – as dos brancos com as mulheres de cor – de "superiores" com "inferiores" e, no maior número de casos, de senhores desabusados e sádicos com escravas passivas, adoçaram-se, entretanto, com a necessidade experimentada por muitos colonos de constituírem família dentro dessas circunstâncias e sobre essa base. A miscigenação que largamente se praticou aqui corrigiu a distância social que de outro modo se teria conservado enorme entre a casa-grande e a mata tropical; entre a casa-grande e a senzala. (FREYRE, 2003, p. 32).

Percebe-se na leitura de Freyre certa fluidez e flexibilidade nessas relações, cujo resultado seria miscigenação brasileira, visto que, não interpretava as mesmas como algo dicotômico e segregado, mas como uma mescla propiciadora da construção das famílias patriarcais, cujos filhos brancos misturavam-se aos mulatos e crioulos (FREYRE, 1998, p. 642-643). Estes, por sua vez, a exemplo de Raimundo, cujo pai intitulava-se padrinho, não eram, em muitos casos, reconhecidos por essa figura paterna. Contudo, a visão do antropólogo carregava o reforço exagerado de um caráter libidinoso atribuído ao corpo escravizado – o corpo da negra. Consequentemente, tornando essas relações fruto de estupros e violências diversas, em uma narrativa romanesca.

Destaca-se também nessa narrativa, os cuidados desejados pelas famílias senhoriais em relação a essas amas para com os filhos de leite. Cuidados retratados na figura de Mônica ao zelar por Ana Rosa, trazendo-lhe frutas e borboletas, abençoando-a, ou quando tomava seus pés “com amor, entre as suas mãos negras e calejadas” descalçando-lhe cuidadosamente as botinas; ou mesmo quando lhe rendia “um desvelo religioso, como um devoto a despir a imagem de Nossa Senhora” (AZEVEDO, 2010, p. 54).

É importante destacar, que essa habilidade no trato com as crianças figura nos anúncios de jornais como uma característica de destaque, demonstrando que esse carinho e cuidado era algo esperado. Caso do anúncio a seguir no qual se descreve o aluguel de uma “muito boa ama-de-leite, que além de ser muito carinhosa para crianças, sabe cozinhar, fazer doce, refinar assucar, e todo o mais serviço que he proprio de huma boa mocamba, sendo o seu aluguel mensal 14\$000 rs., pagando sempre hum mez adiantado.” (*JORNAL DO COMMERCIO*, 1835); ou ainda, a preta a venda na rua do Sabão nº 96 “de 20 a 22 annos de idade, ama-de-leite, com huma cria de 18 dias, muito carinhosa e affavel para crianças; muito boa lavadeira, cozinheira, sem vicios nem molestias conhecidas.” (*JORNAL DO COMMERCIO*, 1835).

Esses dois anúncios em questão, abrem espaço para refletirmos sobre o realce dado às habilidades culinárias das escravizadas, demonstrando uma possível extensão de seus serviços mesmo quando contratada para o serviço de ama de leite; além do mais, a ênfase dada a inexistências de doenças – pelo menos as conhecidas – também atesta a qualidade do leite dessa mulher. Mesmo a afirmação carregada de preconceitos de cor, posto que como vimos na fala do Freitas anteriormente, as negras, em especial, eram vistas como culpadas por contaminações de doenças e pragas. Todavia, ressaltamos ser a prática da amamentação aqui delegada as negras, embasada pela pseudociência das teorias raciais ao atribuir ao leite da mulher negra a riqueza de nutrientes dos quais os filhos das mesmas pouco ou nenhum acesso tinham (FREYRE, 2003, p. 444), uma tradição que remonta às práticas da aristocracia europeia (FREYRE, 2003, p. 460).

Além disso, a abundância desse leite também figura em meio a essas teorias. Não raro são os destaques dados a essas características nos anúncios, como consta no anúncio de aluguel de uma preta ainda moça “para ama-de-leite, que o tem muito bom e com abundancia” sendo esta “muito sadia, e inteligente no tratamento de huma criança que a trata com muito carinho”. Destaca-se nesse anúncio ainda, o fato de ser sua “primeira barriga”, além de outras atribuições como saber ensaboar e engomar, um indicativo de que essas mulheres, como pontuamos anteriormente, não eram poupadas em momento algum (*JORNAL DO COMMERCIO*, 1831). Pelo contrário, tinha sua carga de trabalho aumentada.

Para além disso, a história de Mônica é um peculiar retrato para pensarmos em como os senhores se valiam do uso dos corpos dessas mulheres. Consta na obra que a escravatura de Manuel era modesta, não possuía um número elevado de cativos, mesmo somando-se aos escravizados de sua sogra. Sendo, portanto, a criadagem da casa composta por Brígida e Benedito, além da cafuzá já idosa (AZEVEDO, 2010, p. 44). Logo, ao contrário dos fazendeiros possuidores de um número considerável de cativas que podiam se valer da amamentação das mesmas ao transferi-las para casa grande, podemos conjecturar a compra de Mônica para esse fim – lembrando haver também a opção do aluguel dessas mulheres. Contudo, com o indicativo de que amamentava, é compreensível ter ela dado à luz a pouco tempo. Porém, em momento algum vemos ser citado a existência dessa criança. Sendo assim, o que teria acontecido a criança da cafuzá? Morrerá? Teria sido proibida de acompanhar a mãe e permanecera com os filhos de Mônica que a venderam? Fora vendido separadamente? Teria sido doado? Ou quem sabe, fora abandonado na Roda dos Expostos? (KIDDER; FLETCHER, 1941, p. 130). A narrativa não nos concede essas respostas. O que percebemos em vez disso, é que na trama de Azevedo, essas personagens – tanto Domingas quanto Mônica – vão gradualmente desaparecendo.

Aliás, o silêncio que recai sobre Domingas e Mônica é o mesmo que vemos engolir as mulheres anunciadas nesses jornais. Sem nome, elas desaparecem na abrangência da história. Mas, esse apagamento não se dá sem motivações. Não há neutralidade nesse processo. Afinal, pensando no momento em que a obra é retratada – fins do século XIX –, há um movimento de cunho médico-higienista no qual a preferência atribuída para a amamentação passa a ser direcionado às mulheres brancas e/ou estrangeiras. Uma modificação sintomática da derrocada do sistema escravocrata retratado no anúncio a seguir, no qual notifica-se a necessidade por uma “ama de leite, branca, para recém-nascido; na rua de S. Christovão n. 91” (*JORNAL DO COMMERCIO*, 1888).

Refletindo sobre essa questão, averigua-se residir na modificação cultural o entendimento da época acerca do aleitamento em si e das relações múltiplas de maternidades. Se outrora se temia pela saúde das jovens sinhás que davam à luz, e daí o porquê de recorrerem ao leite das pretas, o discurso percebido nesse contexto é outro. Passa-se a compreender o leite materno como um transmissor das qualidades naturais da mãe para o filho. Daí a preferência por mulheres brancas e estrangeiras, quando as próprias mães não podiam desempenhar esse papel.

Lembrando estar essas teorias embasadas em concepções racistas e higienistas, que viam nas pretas veículos de transmissão de doenças, decorrendo disto a exigência dos médicos por um maior controle na qualidade desse leite materno. Destaca-se nesse meio, não só o incentivo ao aleitamento materno, como também, os estudos que pontuavam os riscos da amamentação cruzada. Restando as pretas amas de leite, antes indispensáveis, o desprezo e a perseguição da medicina naquele contexto, assim como o apagamento da sua imagem nos registros iconográficos e na narrativa sobre a formação da sociedade brasileira, mesmo quando não puderam criar seus filhos para criarem os filhos de outrem.

Considerações finais

Encaminhando para a conclusão desse breve artigo, sobre uma temática tão densa e que ainda urge da necessidade de mais investigações, gostaríamos de ressaltar alguns pontos com base no que fora exposto até então. Sendo assim, o primeiro tópico sobre o qual lançamos luz, é a existência de uma “ferida colonial” da qual decorre a tentativa constante de apagamento não apenas do racismo, mas também da violência contra a mulher – por muito tempo alicerçada numa pseudociência. Violências físicas, morais e psicológicas que agiram veementemente. Todavia, como as pesquisas demonstram, histórias e memórias de diferentes etnias africanas resistiram ao tempo e formaram um arcabouço de resistência cultural. Tais memórias podem até ter sido silenciadas e subalternizadas (POLLAK, 1992) no pós-abolição, como o caso das inúmeras amas de leite a estamparem os anúncios de jornais. Contudo, elas permaneceram existindo. E a produção

historiográfica da escravidão, desde a década de 1980, tem produzido pesquisas consistentes, nas quais o sujeito escravizado é pensado como agente político (VIANA, GOMES, 2018; KLEIN, 1987).

Além disso, analisando o cenário pós abolição, constatamos não apenas a permanência da mentalidade senhorial que incide sobre os corpos negros – localizada entre o necessário e o indesejável –, mas o fato desses sujeitos terem sido relegados à própria sorte. Sem direitos assegurados à terra, a educação e a inserção no mundo do trabalho. Nessa sociedade capitalista a se desdobrar, esse sujeito visto como incapaz de se adaptar ao trabalho livre e assalariado, é visto como vadio, incapaz e violento. E quando referenciado a mulher negra, e aqui mobilizamos Lélia Gonzalez, vemos a permanência do estereótipo da mucama, a se desdobrar entre a doméstica e a mulata do carnaval (GONZALEZ, 2020, p. 67-82) construindo nessas mulheres a necessidade de lutar e resistir. Resumidamente, são imaginários nos quais esses corpos transitam entre noções superficiais e inferiorizantes. Segundo Silva (2009, p. 71)

Marcadas pelo estigma da escravidão, à elas permanecem destinados os trabalhos sem qualificação, trabalhos que dispensam inclusive a educação e a instrução, sobre elas pesa, além das diferenças de gênero, também as de raça. O que observamos é que com papéis sociais “naturalmente” definidos como adequados, os nexos explicativos da condição da mulher negra remetem, primeiramente à sua condição de escrava. Sobre elas recam tanto as representações em relação ao uso de seu corpo enquanto objeto sexual como aquelas que o vêm adequado ao trabalho doméstico.

Por conseguinte, torna-se importante ao se falar a respeito do corpo da mulher negra, pensar sobre o seu significado e o que lhe transpassa historicamente, visto ser necessário entender que esse corpo traz consigo valores e conceitos historicamente e socialmente construídos. Logo, pensar esse corpo nos leva a refletir sobre o lugar ocupado e lhes relegado na sociedade. Portanto, evidenciamos que historicamente o processo da construção social, política, econômica e cultural brasileira constituiu-se e fora constituído por quase quatro séculos de escravização de africanos, africanas e seus descendentes. Lembrando ser essa prática tão antiga quanto a própria humanidade – especificamente desde as origens das sociedades, ao se tornarem complexas. Nesse processo, “quase todas as sociedades trataram seus escravos como indivíduos marginais, sem raízes e a-históricos”. Principal força de trabalho, foram mantidos “contra sua vontade pela ameaça da força. Em todas as sociedades nas quais existiram, foram também a mais móvel força de trabalho disponível” (KLEIN, 1987, p. 7).

Segundo Ki-Zerbo, essa concepção histórica dos povos africanos teria surgido com Hegel em 1830. Concepção essa que presa por uma perspectiva de inexistência histórica do mundo negro, a partir do que se entende como “barragem dos mitos” (KI-ZERBO, 1999, p. 11-12). Mas,

escravizados não podem ser reduzidos somente a este esse pensamento! Eles resistiram e (re)existiram nas possíveis brechas da sociedade escravista, fortemente patriarcal e estratificada, afinal, como acertadamente salientam, João José Reis e Flávio Gomes, “onde houve escravidão, houve resistência. E de todo tipo.” (REIS; GOMES, 2000, p. 9).

Por fim, trazer à luz esse protagonismo, como nos propusemos, pode possibilitar um novo olhar e uma nova interpretação sobre a situação da população negra brasileira na contemporaneidade, tendo em vista que, por anos, fora inferiorizada, menosprezada, esquecida e silenciada. Posteriormente, sob a falácia do mito da democracia racial, foi situada em uma realidade de fraternidade e igualdade, sem preconceitos e discriminação, onde o mulato é apresentado como símbolo dessa pretensa harmonia.

Referências bibliográficas

- ARIZA, Marília. Mães libertas, filhos escravos: desafios femininos nas últimas décadas da escravidão em São Paulo. *Revista Brasileira de História*, 2018, v. 38, p. 151-171.
- AZEVEDO, Aluísio. *O Mulato*. São Paulo: Ciranda Cultural, 2010.
- BLACKBURN, Robin. *A Construção do escravismo no Novo Mundo: do Barroco ao Moderno (1492-1800)*. Rio de Janeiro: Record, 2003.
- COSTA, Emília Viotti da. *Da senzala à colônia*. 4. ed. São Paulo: Fundação Editora da Unesp, 1998.
- DEIAB, R. A. A memória afetiva da escravidão. *Revista de História da Biblioteca Nacional*, Rio de Janeiro, p. 36 – 40, 01 out. 2005.
- FERREIRA, Cassio Dandoro Castilho. *O mulato, de Aluísio Azevedo: um romance, duas versões (1881-1889)*. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em Letras, Curitiba, 2012.
- FLORENTINO, Manolo; GÓES, Roberto. *A Paz nas Senzalas: família escrava e tráfico atlântico, 1790-1850*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997.
- FREYRE, Gilberto. *Casa-grande & senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal; apresentação de Fernando Henrique Cardoso*. 48. ed. São Paulo: Global, 2003.
- FREYRE, Gilberto. *Sobrados e mucambos: decadência do patriarcado rural e desenvolvimento do urbano*. 10. ed. Rio de Janeiro: Record, 1998.
- GIACOMINI, S. M. *Mulher e escrava: uma introdução ao estudo da mulher negra no Brasil*. Petrópolis: Vozes, 1988.
- GONZALEZ, Lélia. *Por um Feminismo Afro-Latino-Americano: Ensaios, Intervenções e Diálogos*. Rio de Janeiro: Zahar, 2020.
- KIDDER, Daniel P.; FLETCHER, James C. *O Brasil e os brasileiros: esboço histórico e descritivo*. Tradução de Elías Dolianiti. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1941.
- KI-ZERBO, Joseph. *História da África Negra*. Vol. I [1972]. Lisboa: Publicações Europa-América, 1999.

- KLEIN, Hebert S. *A escravidão africana: América Latina e Caribe*. São Paulo: Editora brasiliense s.a., 1987.
- MACHADO, Helena Pereira Toledo. Mulher, Corpo e Maternidade. 2018. In: SCHWARCZ, Lilia Moritz. (Org). *Dicionário da Escravidão e Liberdade: 50 textos críticos*. São Paulo: Companhia das Letras, 2018, p. 353-360.
- MAGALHÃES, E. K. C.; GIACOMINI, S. M. A escrava ama-de-leite: anjo ou demônio? In: BARROSO, Carmem; COSTA, Albertina de Oliveira (Org). *Mulher, mulheres*. São Paulo: Cortez, 1983, p. 73-88.
- MOUTINHO, Laura. *Razão, “cor” e desejo: uma análise comparativa sobre relacionamentos “inter-raciais” no Brasil e na África do Sul*. São Paulo: Unesp, 2004. p. 51-103.
- NABUCO, Joaquim. *A escravidão*. Rio de Janeiro: Betel, 2010.
- POLLAK, Michel. Memória e Identidade Social. *Estudos Históricos*. Rio de Janeiro, vol 5, n. 10, 1992, p. 200-212.
- REIS, Isabel Cristina F. dos. *Histórias de vida familiar e afetiva de escravos na Bahia do século XIX*. Salvador: Centro de Estudos Baianos da UFBA, 2001.
- SILVA, Maria Aparecida. O Cotidiano das Mulheres Negras a partir de Suas Narrativas: as experiências e formação de Araraquarenses. In: *Revista Fórum Identidades*, p. 69-79, 2009.
- SIMAS, Tatiany de Oliveira. *Histórias de resistências de mulheres escravizadas em Pernambuco (1830-1856)*, 2017.
- SLENES, Robert W. *Na senzala, uma flor: esperanças e recordações na formação da família escrava – Brasil Sudeste, século XIX*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
- SLENES, Robert W. Senhores e subalternos no oeste paulista. In: ALENCASTRO, Luiz Felipe (Org). *História da vida privada no Brasil*. Império: a corte e a modernidade nacional. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. p. 233-290.
- SOUSA, Caroline Passarini. HAACK, Marina Camilo. TARDIVO, Giovana Puppini. Localizando a mulher escravizada nos mundos do trabalho. *Revista Cantareira*, n. 34, 2021.
- SOUSA, Caroline Passarini. Raça, gênero e maternidade: as mulheres escravizadas na proposta de emancipação gradual de José Bonifácio, 2020. *Em Tempo de Histórias*, v. 1, n. 36, 4 jul. 2020, p.177-195.
- TELLES, Lorena Féres da Silva. *Teresa Benguela e Felipa Crioula estavam grávidas: maternidade e escravidão no Rio de Janeiro (1830-1888)*. Tese (Doutorado) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.
- VASCONCELLOS, Marcia Cristina de. Casamento e maternidade entre escravas de Angra dos Reis, século XIX. In: XIII Encontro Nacional de Estudos Populacionais, 2002, Ouro Preto. *Caderno de Resumos*, 2002. v. 01. p. 1-13.
- VIANA, Iamara da Silva, GOMES, Flávio dos Santos. Para não “cavilar os sentidos” ou “sem designar cores”: narrativas, eventos e sujeitos no (do) ensino de história: breves comentários sobre racialização e cidadania no Brasil Império. *Revista Advir*. dezembro de 2018. p. 46-51.